

Текст: А. В. Безодов, канд. с.-х. наук, зав. отделом селекции и семеноводства озимых и яровых зерновых культур, ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный НИЦ Уральского отделения РАН»

ВЫИГРЫШНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Для увеличения объемов производства продуктов животноводства в стране особое значение имеет решение проблемы белкового корма. С этой целью необходимо, прежде всего, развивать растениеводческое направление, в том числе за счет расширения посевов и повышения урожайности много- и однолетних бобовых культур.

К таким растениям относятся горох, пелюшка, люпин, бобы и прочие, причем достаточно перспективной является вика яровая. Данные культуры вполне способны сформировать основу для получения кормового белка. В нашей стране потребность в зерне обозначенных растений составляет около 6 млн т, однако сейчас объем их производства оказывается в четыре раза меньше — только 1,6 млн т.

РАСШИРИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

Вика яровая — однолетняя бобовая культура, выращиваемая для получения зеленой массы, сена, сенажа и зерна. По кормовой ценности она почти неуступает многолетним травам — клеверу и люцерне. В ее семенах содержится в среднем от 27 до 35% белка, в соломе — 6–10%, сене — 18–22%, а в зеленой массе — 3,5%, причем данное вещество богато незаменимыми аминокислотами, в том числе лизином и триптофаном, и отличается высоким коэффициентом переваримости. Зеленая масса этого растения содержит меньший объем клетчатки по сравнению с другими зернобобовыми, долго не грубеет и охотно поедается любыми животными. В 100 кг этой смеси находится 0,16 кормовой единицы, в сене — 0,46 корм. ед. При этом о существенной продуктивности культуры

свидетельствует высокая обеспеченность каждой кормовой единицы сырым и перевариваемым протеином — 187–223 и 164–196 г соответственно. В целях более широкого применения зерна вики в кормлении сельскохозяйственных животных ведется селекция, и создаются новые сорта с высокой урожайностью и низким содержанием в белке синильной кислоты при допустимом количестве ингибиторов

трипсина. В частности, отечественными специалистами были разработаны зернофуражные сорта, пригодные для использования в качестве концентрированного корма, — Луговская 15, Люба, Луговская 85, Узунская 15 и Луговская 96, включенные в реестр разрешенных для возделывания в Российской Федерации. Их можно рассматривать как дополнительный источник белкового сырья при включении в состав

Табл. 1. Урожайность однолетних и полиморфных посевов вики яровой с рапсом и горчицей, 2015–2017 годы

Вариант, норма высева	Вика, т/га		Всего	
	±, т/га	±, %	±, т/га	±, %
Сорт Красноуфимский 49				
Вика (1,3 млн шт.)	0,96	—	0,96	—
Вика (0,6 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	1,26	0,3	1,86	0,9
Вика (0,4 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	1,08	0,12	1,85	0,89
Сорт Ассарта				
Вика (1,3 млн шт.)	1,43	—	1,43	—
Вика (0,6 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	1,82	0,39	2,53	1,1
Вика (0,4 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	1,78	0,35	2,48	1,05

Соединяем выраженный
лечебный эффект и мощное
профилактическое действие

Винтаж, МЭ

65 а/л дифеноконазол
25 а/л флупримифалол

Системный фунгицид с защитным и куративным действием для борьбы с болезнями сахарной свеклы и других культур

- Инновационная формуляция в виде микроэмульсии для быстрого проникновения действующих веществ к месту локализации инфекции и моментального действия на патогены
- Специально подобранные сочетание действующих веществ для усиления начальной фунгицидной активности и продления периода защитного действия
- Мощное профилактическое и лечебное действие
- Разрешена авиаобработка

Культуры применения: свекла сахарная, соя, горох, рис

www.betoren.ru

ЩЕЛКОВО
АГРОХИМ

Реклама

около 6 млн т составляет потребность в урожае зернобобовых культур в нашей стране

27–35% белка в среднем содержится в семенах вики

на 12,5–27,3% возрас тала урожайность вики укосного направления при высеве с рапсом

до 2 раз увеличивалась производительность гектара пашни при бинарных посевах

комбикормов в фермерских хозяйствах для цыплят-бройлеров, а также в кормосмесях собственного приготовления. Сейчас проводятся испытания новых сортов солянокопченого ГОСТ Р 54631-2011.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ

Вика яровая посевная — светлюбивая культура длинного дня развития. При недостатке света у нее отмечаются усиленный рост стеблей, вытягивание корневой системы, снижение продуктивности цветения и плодоношения, уменьшение содержания в зерне наиболее ценных компонентов — белков, сахаров и крахмала. В молодом возрасте растения лучше переносят затенение, чем в более поздние фазы онтогенеза, причем максимальный светочувствительный период — формирование и созревание бобов и семян. В фазу цветения из-за продолжительного и большого количества осадков нередко наблюдается поражение этой культуры корневыми гнилями. Последствия проявляются в виде замедления темпов роста, преждевременного отмирания нижних листьев, а затем увядания и усыхания целых растений. Зерна на таких экземплярах формируются цыплями и большими в ре-

зультате практически полного отсутствия реутилизации питательных веществ из вегетативных органов в генеративные, что приводит к снижению урожайности. В то же время продолжительный период без осадков во второй половине июня и в течение всего июля негативно влияет на налив бобов, что отрицательно воздействует на крупность и массу 1000 семян. При выращивании на зерно вика склонна к полеганию, поэтому при уборке нередко возникают трудности. Данное явление обуславливает необходимость выращивания этого растения с уплотняющей, поддерживающей культурой, в агрофитоценозе с которой во влажные годы будет снижаться поражение урожая корневыми гнилями и листовыми болезнями, а в сухие периоды — повышаться экологическая пластичность и стрессоустойчивость. Сегодня данная задача в сельскохозяйственном производстве не решена. Помимо этого, проведенные многочисленные исследования по комплексным посевам бобовых культур с ячменем и овсом показали, что в таких смесях злаковый компонент обычно доминирует над бобовым, в результате чего урожайность последнего по сравнению с показателями на одновидовых участках значительно снижается.

РАПС И ГОРЧИЦА ОБЛАДАЮТ БОЛЕЕ КРЕПКИМ СТЕБЛЕМ, И В МОМЕНТ СОЗРЕВАНИЯ СЕМЯН В СТРУЧКАХ ИХ ЛИСТОВОЙ АППАРАТ ПОЛНОСТЬЮ ОТМИРАЕТ, ЧТО СПОСОБСТВУЕТ БОЛЬШЕМУ ПОГЛОЩЕНИЮ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ВТОРОЙ КУЛЬТУРОЙ В ПОЛИМОРФНОМ ПОСЕВЕ. НА ТАКИХ ВАРИАНТАХ ДОМИНИРУЮЩИМ ЧАЩЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ ИМЕННО БЕЛКОВЫЙ КОМПОНЕНТ

КОМПЛЕКС ОПЫТОВ

Несоответствие объемов производства вики возрастающим потребностям, низкая и нестабильная продуктивность по годам, неровность погодных условий как по сезонам, так и по зонам возделывания вызывают необходимость поиска принципиально новых технологий выращивания. По этой причине с 2015 года специалисты ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный НИЦ Уральского отделения РАН» ведут научные эксперименты по полиморфным посевам зернобобовых культур в смеси с рапсом и горчицей. У этих капустных имеется более крепкий стебель, и в момент созревания семян в стручках их листовой аппарат полностью отмирает, что способствует большему поглощению солнечной энергии вторым компонентом. На таких вариантах доминирующей чаще оказывается бобовая культура. Одни из полевых опытов на двухвидовых посевах вики и рапса проводились в 2015–2018 годах на темно-серой лесной тяжелосуглинистой почве. Агрохимическая характеристика опытного участка: рН равнялся 5,5 единицы, гумус — 3,91%, Н₂ — 5,85 ммоль/100 г почвы, сумма поглощенных оснований — 27,4 ммоль/100 г почвы, N — 96 мг/кг, P₂O₅ — 205 мг/кг, K₂O — 82 мг/кг. Весной под предпосевную культивацию вносилось комплексное удобрение N₃₀P₃₀K₃₀. Посев осуществлялся 13–15 мая с последующим прикатыванием и применением почвенного гербицида «Алгоритм» в дозе 200 г/га. Для борьбы с вредителями капустных культур семена обрабатывались инсектицидным

Табл. 2. Урожайность сортов яровой вики в полиморфных посевах с рапсом, 2017–2018 годы

Вариант	Погодегаемость, балл	Урожайность, т/га			
		Всего	Вика	Уплотняющая культура	ЛСР общий
Сорт Люговская 91					
Вика (1,3 млн шт.)	1	2,09	2,09	—	—
Вика (1,3 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	2	3,44	2,73	0,71	1,9
Вика (0,8 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	2	3,38	2,64	0,89	2
Вика (0,6 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	3	3,47	2,45	1,02	2
Вика (0,4 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	3	2,91	1,98	0,93	1,7
Рапс (1,25 млн шт.)	5	—	—	1,21	—
Сорт Любля					
Вика (1,3 млн шт.)	2	1,16	1,16	—	—
Вика (1,3 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	2	2,15	1,17	0,97	1,6
Вика (0,8 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	3	2,03	0,97	1,07	1,5
Вика (0,6 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	3	2,19	0,98	1,21	1,6
Вика (0,4 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	3,5	1,91	0,76	1,15	1,4
Рапс (1,25 млн шт.)	5	1,58	—	1,58	—
Сорт Люговская 98					
Вика (1,3 млн шт.)	1	1,67	1,67	—	—
Вика (1,3 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	1	2,88	2,21	0,67	1,8
Вика (0,8 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	3	3,1	2,23	0,87	2
Вика (0,6 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	3	2,83	1,99	0,84	1,8
Вика (0,4 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	4	2,89	1,83	1,07	1,9
Рапс (1,25 млн шт.)	5	—	—	1,34	—

протравителем. Также однократно предпринималось опрыскивание по вегетации против вредителей в фазу бутонизации и начала цветения рапса.

ПЛАНОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Исследования показали возможность возделывания вики посевной в полиморфных посевах с яровым рапсом. Такое сочетание позволило получать стабильный урожай зерна при уровне содержания бобового компонента от 56,8 до 67,7% по сорту Красноводская 49 и от 63,8 до 71,9% по сорту Ассорти. По сравнению с одновидовым посевом вики в полиморфных комплексах отмечалось увеличение общей продуктивности на 73,4–76,9% и 92,7–93,7% по двум обозначенным сортам. Кроме того, при высевах сортов вики укосного направления

рапс как уплотняющая культура оказывал сильное влияние на повышение урожайности бобового компонента — она возрас тала на 12,5–31,3% и 24,5–27,3% соответственно. Однако было отмечено, что для успешного возделывания вики яровой в полиморфных посевах с капустными культурами требуются правильный подбор сорта и соблюдение агротехники, поскольку на территории Российской Федерации выращивается большое количество сортов, обладающих ценными биологическими и хозяйственными каче-

ствами. Они проявляются только в конкретных почвенно-климатических зонах, в связи с чем некоторые сорта могут быть малопригодны для других территорий.

Следует отметить, что выращивание моделируемых смешанных агрофитоценозов является доступным и дешевым способом производства высококачественных семенного и фуражного материалов. Зерновая продуктивность таких комплексов определяется во многом набором компонентов. При этом биологическая эффективность

для успешного возделывания вики яровой в полиморфных посевах с капустными культурами требуется правильный подбор сорта и соблюдение агротехники, поскольку многие сорта обладают ценными биологическими и хозяйственными качествами, проявляющимися только в конкретных почвенно-климатических зонах.

Табл. 3. Качество семян вики яровой в полиморфных посевах

Культура, сорт, норма высева	Энергия, %		Всхожесть, %		Масса 1000 семян, г		Протеин, %	
	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Сорт Красноуфимская 49								
Вика (1,3 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	62	84	94	96	47,9	57,4	—	—
Вика (0,8 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	75	97	98	99	48,1	57,6	—	—
Вика (0,6 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	74	87	97	98	48,7	59,5	—	—
Вика (0,4 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	67	93	95	98	49,3	60,5	—	—
Сорт Львовская 91								
Вика (1,3 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	76	81	96	98	59,1	75	—	—
Вика (0,8 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	80	77	94	98	60,9	81,9	—	—
Вика (0,6 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	77	84	96	97	60,6	79	—	—
Вика (0,4 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	54	88	99	99	62,3	82	—	—
Сорт Люба								
Вика (1,3 млн шт.)	50	49	94	98	53,3	58,1	32,6	30,2
Вика (1,3 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	84	80	97	100	46,8	60,6	32,1	30,2
Вика (0,8 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	91	48	96	100	53,8	63,6	32,8	29,6
Вика (0,6 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	91	65	100	100	50,1	63,5	33,4	29,6
Вика (0,4 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	78	55	100	99	51,4	64,3	33,6	29,5
Сорт Львовская 99								
Вика (1,3 млн шт.)	74	—	95	—	56,5	—	—	—
Вика (1,3 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	82	75	95	99	61,3	65,4	29,9	29
Вика (0,8 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	81	76	98	98	61,7	67	31,6	28,1
Вика (0,6 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	77	83	97	99	61,1	67,3	29,9	27,7
Вика (0,4 млн шт.) и рапс (1,25 млн шт.)	77	83	100	100	63,1	66,4	29,1	27,5

возделывания культур в подобных посевах по показателю отношения земельных эквивалентов LER (Land Equivalent Ratio), являющемуся наиболее распространенным критерием этого параметра, оказывается выше, чем в однокультуре. С его помощью делается расчет единицы земельной площади, необходимой для получения в монокультуре того количества каждой культуры, которое сформировалось на смешанном участке. Для этой урожайности вида А в

комплексном посевах с В (Y_{AB}) делится на продуктивность культуры А при чистом высеве (Y_A). Отношение Y_{AB}/Y_A позволяет определить, сколько потребовалось бы земли для получения урожая Y_{AB} , если бы растения А выращивались отдельно. Такой же показатель вычисляется для культуры В. Критерий LER можно рассчитать по формуле, подразумевающей сложение соотношений Y_{AB}/Y_A и Y_{BA}/Y_B . Полученное значение обычно показывает, во сколько раз больше нужно

территории для формирования такого же урожая исходных компонентов. При этом чем выше оказывается величина LER, тем эффективнее используется пашня.

СОРТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ

Во время исследований также было установлено, что сорта вики яровой укосного использования Львовская 91 и Красноуфимская 49 показывали положительную аллелопатию при совместном выращивании с рапсом. В частности, отмечалось существенное возрастание урожайности бобовой культуры при снижении продуктивности капустной по сравнению со значениями в однокультурных посевах: объемы сбора вики повысились с 2,09 до 2,45–2,73 т/га, или на

17,2–30,6%. При этом производительность гектара пашни на бинарных вариантах увеличилась в 1,9–2 раза.

Использование сорта вики зернофуражного направления Люба в условиях Свердловской области в полиморфных посевах было менее эффективным относительно других сортов. Несмотря на то, что общая урожайность значительно возросла, с 1,16 до 1,91–2,19 т/га, а эффективность использования пашни увеличилась в 1,4–1,6 раза, валовой сбор зерна этой культуры снизился до 0,76–0,98 т/га. По сравнению с иными вариантами возделывание этого сорта с полной нормой в смеси с рапсом не сокращало продуктивность бобовых, но приводило к существенному полеганию растений к моменту уборки. В то же время сорт вики зернофуражного направления Львовская 98 демонстрировал положительную аллелопатию при совместном выращивании с рапсом. Так, отмечалось значительное возрастание урожайности бобовой культуры при снижении продуктивности травянистых растений по сравнению с показателями на однокультурных полях. В полиморфных посевах продуктивность вики увеличилась до 2,23 и 2,65 т/га, то есть на 33,5%, а эффективность гектара пашни — в 1,8–2 раза. Помимо этого, опыты показали, что в смешанных посевах вика оказалась менее склонна к полеганию, причем при его наступлении оставался воздушный коридор между почвой и отмершими растениями высотой от 20 до 30 см. Такие посевы практически не загнивали, более равномерно созревали, не затрудняли комбайновую уборку и гарантировали формирование качественных зерна и семян.

ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДА

На основе проведенных опытов была сформирована технология, позволяющая в условиях Свердловской области стабильно получать фуражное зерно вики с содержанием протеина на уровне 27,5–29,4% для сорта Львовская 98 и до 30,2% для сорта Люба в прохладные влажные годы, как, например, в 2018 году. Соответствующие цифры при благоприятных для культуры погодных условиях могут составлять 29,9–31,6 и 32,1–33,6%, при этом продуктивность гектара пашни возрастает в 1,5–2 раза. Основологающими элементами технологии являются использование рапса Луч или других рано созревающих линейных сортов, а также вики Красноуфимская 49, Ассорти, Львовская 91, Львовская 98 или

Люба. Норма высева капустной культуры составляет 1,25 млн всхожих семян на гектар, бобовой — 0,4–0,8 млн шт./га, причем следует учитывать бонитет почвы: чем он выше, тем ниже число высеваемых зерен. Предусматривается обязательная обработка семян препаратами инсектицидного и фунгицидного действия. Кроме того, целесообразен ранний и одновременный срок внесения вики и уплотняющей культуры, причем требуется прикапывание почвы сразу после посева с использованием почвенного гербицида «Алгоритм» или «Команд» в дозе 200 г/га. Следует прибегать к инсектицидной обработке против клубенькового долгоносика и рапсового цветоеда, а в годы, когда затягивается созревание, необходима десикация или раздельная.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

Данная технология начала внедряться с 2017 года в ООО «БМК», расположенном в Богдановском районе Свердловской области, где с площади в 59 га при посеве 1 мая викофуражного комплекса был получен урожай 2,7 т/га при содержании бобовой культуры сорта Львовская 91 на уровне 77,8%. Кроме того, удалось произвести 119 т кондиционных семян. В 2018 году общая продуктивность

смешанного посева составила 2,5 т/га, в том числе 2 т/га вики. В прошлом году на предприняты высевались сорт Львовская 22, и в полиморфном сочетании с рапсом общая урожайность равнялась 1,5 т/га, бобовых растений — 1,1 т/га. Снижение продуктивности было обусловлено нарушением методик: посево осуществлялся во второй половине мая по весновспашке.

Таким образом, использование рапса ярового в качестве уплотняющей и поддерживающей культуры для вики экономически выгодно, поскольку в таком случае ощутимо возрастает продуктивность пашни, увеличивается валовой сбор протеина, идет накопление биологического азота. Внедрение технологии полиморфных викофуражных посевов дает гарантированное получение семян бобовой культуры с высоким коэффициентом размоложения, причем во время сортировки зерна не возникает трудностей, так как материал в зерновой смеси легко разделить. Значительное, превышающее отмеченное в горохе, содержание протеина в семенах вики и внедрение в производство зернофуражных сортов этой культуры могут стать существенной опорой в выработке кормового белка в Свердловской области и других регионах Российской Федерации.

По кормовой ценности вика яровая почти не уступает многолетним травам и содержит большее количество белка, богато незаменимыми аминокислотами, в том числе лизином и триптофаном, и отличающегося высоким коэффициентом переваримости. Зеленая масса этой культуры имеет меньший объем кивчатки, долго не гниет и хорошо поедается животными.